

Il tatto interno. Archeologia di una sensazione, il testo di Daniel Heller-Roazen, nella traduzione di G. Lucchesini (Quodlibet, Macerata, 2020)

Dario La Mendola
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Spero che il lettore possa perdonare il tono di questo documento, che è davvero atipico – nonché fuori luogo – per una recensione a un libro. Ma se non fosse stato necessario, esattamente per individuare il nucleo del libro stesso, perché mai utilizzarlo? Lo stile ritornerà consona, e privo di “polemica”, tra non molto.

Chi segue, per lavoro o per piacere, le svariate conferenze che vengono tenute ogni anno in Italia e nel mondo, non può che aver rilevato un dato, forse più interessante delle conferenze stesse: l’una è la contraddizione dell’altra. E nel seguirle con onestà, e cioè per ricavare dei contenuti utili alla propria professionalità, e non per viverle come passerella di moda, il più attento avrà sicuramente avvertito che il fastidio di tale contraddizione, però, a volte diverte parecchio.

Quest’anno ci sono state due conferenze, tra le tante presenti nell’inquieto magma universitario e accademico, distanti geograficamente e temporalmente tra loro, che, tuttavia, avevano lo stesso tema: l’estetica. Nella prima, tenutasi in uno stanzino adibito ad aula universitaria, uno dei relatori sosteneva che il sostantivo estetica deriverebbe dal greco arcaico “respirare”. La proposta avanzata, sebbene oscura, appare affascinante. Facendo un paio di ricerche, effettivamente c’è qualche eco in qualche fonte. Nella seconda conferenza, inaugurata tra architetture barocche e pasticceria siciliana invece, un grande professore sosteneva che il termine estetica si sarebbe evoluto dal verbo omerico “ascoltare”, e che tutte le altre teorie erano speculazioni prive di scientificità.

In mezzo a questa confusione qualsiasi studente, malgrado possa sapere di greco antico e di Omero, rimarrebbe spiazzato. Non perché un’origine oscura oppure omerica non siano degne e tolgano a una parola da noi oggi pronunciata il peso che merita, quanto perché determinare un’origine unica, a un termine dalle radici poco chiare, tolga bellezza. Difatti, se questo studente avesse quella tipica ingenuità che spinge alcuni di noi a porsi domande, non potrà che chiedersi come possa, un frutto, essere il figlio di un solo albero, e non, invece, il sogno di un’intera foresta.

Ora, non è intenzione di chi scrive affermare che non possano sussistere, nelle Scienze umane, incertezze. Al contrario. La parte più importante dei dubbi è che essi possono indurci a cercare altri

Quodlibet
Daniel Heller-Roazen
Il tatto interno
Archeologia di una sensazione

dubbi, i quali sono in grado di formare, in noi, l'abisso dell'infinito (abisso che, poi, è l'alimento delle Scienze umane). Facciamo un esempio.

Nel 2007 è stato pubblicato un libro, con il titolo *The Inner Touch. Archaeology of a Sensation*, che in Italia è arrivato tradotto nel 2013. L'autore, Daniel Heller-Roazen, docente di Letteratura comparata a Princeton, in venticinque paragrafi dai titoli sempre più improbabili (ne cito un paio: "Psicologia della quattrocento-quarantanovesima notte" e "Cenestesi"), tra un gatto scrittore più consapevole di qualsiasi scrittore contemporaneo (non che la cosa sia difficile), e inoltre cozze, granchi, al-Fārābī, Leibniz e alcuni fantasmi, indaga con il piglio di uno Sherlock Holmes da acrobate in biblioteca e la determinazione di un Indiana Jones da tè caldo in poltrona, il significato di una sensazione di cui a lungo s'è discusso in filosofia, senza mai arrivare, com'è abitudine dei filosofi (per fortuna), a una conclusione. Non la sensazione che ci aiuta a comprendere quando allontanarci dal sole per evitare di scottarsi. Non la sensazione che coglie la differenza tra un cibo marcio e uno buono. E nemmeno la sensazione che, adesso, sta permettendo la lettura di queste parole. L'argomento di cui Heller-Roazen tratta nel suo libro è, utilizzando una banale espressione, la sensazione della sensazione, quella con cui sentiamo di esistere. E cioè? Ebbene, qui dobbiamo soffermarci.

Anche se suonerà una tautologia affermare che la sensazione con cui avvertiamo di esistere proviene da qualcosa di più che il semplice sapere di *respirare*, l'autore, attraverso analisi scrupolose su svariati autori, per esempio quell'interessante asse di ricerca inaugurato da Aristotele, gli Stoici e Agostino di Ippona, il quale conia un'espressione che avrà tanta fortuna, cioè il "senso interno", dà avvio a un libro che, a tratti, prende le sembianze di un giallo sul *significato dei concetti*.

Ovviamente la vicenda filosofica muta del tutto, e anche si infittisce, così potremmo dire, con Cartesio, il quale suddivide l'esistenza tra l'inanimato e l'io e, proprio a partire da questa suddivisione, nascerà, dopo di lui, un'altra fortunata espressione, ovvero la "coscienza",

che tuttavia è, nei dibattiti del pensiero contemporaneo, motivo di scontro e, però, anche di rinnovamento di una disciplina influenzata da pensatori non sempre davvero profondi.

Come lo stesso Heller-Roazen ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Marco Mazzeo, "Se dovessi indicare due momenti cruciali per la rimozione del tatto interno, dunque, indicherei Agostino e Cartesio. Ma ci sarebbe molto da dire circa il significato del termine? 'rimozione'? Mi limito ad aggiungere che, nella prospettiva di *Tatto interno. Archeologia di una sensazione*, queste cesure non sono mai complete. In tal senso, il metodo che utilizzo nel libro è più vicino a quello adottato da Foucault che da Koyré. Ad esempio, il senso interno animale sarà ancora discusso e la nozione troverà nuovi sviluppi a prescindere dalla teorizzazione che avevo trovato in Agostino: Leibniz, pienamente consapevole della portata teorica di quel che stava facendo, pone la questione dell'esistenza di un tipo di consapevolezza sensoriale distinta dal cogito che sarebbe appartenuta a tutti gli animali, umani inclusi. Leibniz chiamò questo tipo di sensazione 'appercezione', inventando una parola per una facoltà che avrebbe avuto lunga vita in psicologia e in filosofia"¹.

Qui pare che il problema sia quello dibattuto da sempre: non solo, superficialmente, chiedersi se c'è un interno e un esterno in noi, e dove sia questa "soglia" che li distingue, o che entità abbia, che qualità e come potremmo individuarla, ma, più a fondo, se davvero in tutte le questioni della nostra esistenza, compresi i sensi (i quali l'esistenza rendono *materia* – provocazione bella e buona, questa), la Natura dentro la quale ci troviamo sia più simile a un intervallarsi di note su un pentagramma, una sinfonia che enumera un sentimento e un silenzio tra un *tac tac* e l'altro, oppure se abbia la densità di un grande secchio di colla, in cui tutto è copia della coscienza, come la delicata pressione di una carezza su una guancia.

Ritornando alle conferenze con cui abbiamo iniziato, e alle loro bellissime contraddizioni, dopo la lettura di Heller-Roazen viene da chiedersi: quanto detto finora in estetica è un problema di linguaggio, cioè di parole inventate e

di parole tramontate? Come la mettiamo col sentire quello che, per la fisica, non dovrebbe essere sentito, tipo l'anima, i sentimenti, vive-

re? La questione, più che aperta, è da riscrivere. E con quale senso?

Note

¹ Marco Mazzeo, *Il tatto interno: intervista a Daniel Heller-Roazen*, "Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio", 7, 2 (2013). Disponibile su: <http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/161> (ultimo accesso: 21 settembre 2024).

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.